

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Verona, M. J. (2021). *Aspectos del Clima Laboral que pueden influir en la Práctica Enfermera, según la percepción del personal de Enfermería, en un Hospital Público, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el año 2020* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5875045>

Título	Aspectos del Clima Laboral que pueden influir en la Práctica Enfermera, según la percepción del personal de Enfermería, en un Hospital Público, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el año 2020
Autor/a	Lic. Verona, Martín Javier
Director/a	Mg. Gatica, María Eugenia
Resumen	Se habla de clima en una organización cuando se hace referencia a las cualidades, propiedades normalmente permanentes de un entorno laboral, siendo percibidas y vivenciadas por los miembros de una organización y que ejercen influencia sobre su comportamiento en el trabajo. Por lo tanto, se establece así que el concepto de clima es una vivencia real subjetiva dependiente de las percepciones y valoraciones individuales. A su vez, el clima organizacional es relevante porque determina el desempeño del talento humano. Si bien, el comportamiento de una persona en su trabajo no depende solo de sus cualidades y habilidades personales de este, sino además de la manera de como este percibe los componentes y el clima laboral en su lugar de trabajo. Por lo tanto, se pueden detectar aspectos relevantes que pueden estar influyendo negativamente en el clima laboral de las instituciones. La presente investigación tiene por objetivo: “Analizar los aspectos del clima laboral que pueden influir en la práctica enfermera, según la percepción del personal de enfermería en un Hospital Público, ubicado en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el año 2020". Se enfoca en las siguientes dimensiones: 1- Colaboración y Buen Trato, 2- Desarrollo Profesional y Reconocimiento al Desempeño, 3- Organización y Distribución de Personas y Materiales y 4- Comunicación y Autonomía. La elección del tema resulta pertinente, porque se encuadra en la maestría y en la materia de Psicología Social. A su vez, en la institución no se han realizado estudios previos sobre el mismo. Al mismo tiempo, a través de la experiencia profesional, se han observado deficiencias en relación con el clima de trabajo que podrían ser percibidas como desmotivadoras por el personal de enfermería. El estudio fue viable por la buena predisposición de las autoridades del departamento de Enfermería, con las cuales se tiene una relación laboral. Se realizó una investigación de tipo Descriptiva, Analítica, Cualitativa, Cuantitativa, Prospectiva y Transversal. La misma contó con 100 unidades de análisis conformada por auxiliares, profesionales y licenciados en enfermería. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento una encuesta autogestionada, con un diseño tipo LIKERT, destinada a obtener respuestas sobre el problema en estudio. Se procesaron y analizaron los datos a través de la estadística descriptiva, se presentaron en tablas y gráficos y la hipótesis se puso a prueba a través de pruebas de chi cuadrado. El presente estudio de investigación obtuvo como conclusiones más relevantes: 1. Caracterización de la población: El grupo etario más numeroso es el de 30 – 39 años. El Promedio de edad es de 42,66 años, la Media de 43 años y la Moda 38 años. Predomina el sexo femenino. Hay un alto predominio de nivel académico (Lic. Enfermería). La mayor cantidad de enfermeros posee una antigüedad de 1- 10 años, desarrollan sus actividades en el turno mañana, en áreas abiertas, en situación de planta permanente y en la función de asistencial. 2. El personal de enfermería considera que influye mucho los aspectos del clima laboral en la práctica enfermería según la percepción de los mismos. 3. Se refuto la hipótesis "Los aspectos del Clima Laboral, que pueden influir en la práctica profesional, son percibidos de manera

	<p>diferente, por los enfermeros de los distintos turnos de trabajo”. Se realizó la prueba de “Chi al Cuadrado”, en la cual los resultados obtenidos no dan evidencia de que exista dependencia entre el nivel de importancia que los enfermeros adjudican al clima laboral y el turno en el que se desempeñan. 4. La dimensión del Clima Laboral: “Organización y Distribución de personas y materiales”, es la de mayor peso en la práctica enfermera, y la dimensión “Desarrollo profesional y reconocimiento al desempeño” es la de menor peso en la práctica enfermera, según la percepción del personal de Enfermería. El estudio se considera relevante, porque con sus resultados, se pudo contribuir a incrementar los conocimientos sobre el tema. Estos conocimientos podrán ser aprovechados a futuro, por los niveles de gestión; para generar un clima laboral saludable, que motive al personal para cumplir los objetivos de la organización; generando una comunicación basada en la confianza, empatía, buen trato, diálogo cordial y respeto mutuo. Finalmente, estos cambios se verán reflejados no sólo en una práctica profesional más eficiente y una mayor calidad de la atención sino también en la calidad de vida del personal de enfermería; tanto dentro del lugar de trabajo, como en el entorno familiar y social.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Clima laboral, Motivación, Practica enfermera, Percepción</p>